

Н.Я. ГРОТ: МЕТАФИЗИКА СВОБОДЫ

N.Y. GROT: METAPHYSICS OF FREEDOM

ГАНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ

*Старший преподаватель,
Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана,
Ассистент,
Российский университет дружбы народов (РУДН)*

GANIN ALEXANDER VLADISLAVOVICH

*Senior Lecturer,
Bauman Moscow State University,
Assistant,
Peoples ' Friendship University of Russia (RUDN)*

Текущее исследование направлено на изучение философии Николая Яковлевича Грота (1852-1899). Исследуется история создания журнала «Вопросы философии и психологии» в качестве первого печатного органа, открытого для всех философских направлений. В статье изучается видение Гротом метафизики. Затрагивается вопрос свободы воли и детерминизма. В исследовании использованы методы исторического анализа и компаративистики. На основе сопоставления взглядов Н.Я. Грота с идеями его современников прослеживаются два ключевых изменения в русской философии: постепенный переход от позитивизма к метафизике и временный отказ от замкнутости и разобщенности в пользу открытости и взаимодействия.

The current study aimed at investigating the philosophy of Nikolay Yakovlevich Grot (1852-1899). The history of creation of the journal "Voprosy filosofii i psihologii" as the first printed organ opened for all philosophical directions is studied. This article examines Grot's interpretation of metaphysics. The issues of free will and determinism are also involved. The study used methods of historical analysis and comparative studies. The views of N. Y. Grot in comparison with the views of his contemporaries can be traced to two key changes in Russian philosophy: a gradual transition from positivism to metaphysics and the temporary abandonment of isolation and disconnectedness in favor of openness and interaction.

Ключевые слова: *Н.Я. Грот, Вл. Соловьев, журнал «Вопросы философии и психологии», позитивизм, монодуализм, метафизика, свобода воли.*

Key words: *N. Y. Grot, VL. Solovyov, Journal "questions of philosophy and psychology", positivism, monodualism, metaphysics, free will.*

Русская философия XIX века – явление сложное и разнообразное. Оно отмечено ожесточенными научными спорами. Спорами, иногда подкрепленными личными мотивами, иногда идеологической и политической позициями. Однако многое стало меняться в 1880-е годы XIX века. Именно этот период ознаменовал становление профессиональной академической философии в России.

Кто делал философию в Российской империи в это время? Имена некоторых мыслителей хорошо известны, как в России, так и в Европе: Владимир Соловьев, Григорий Вырубов, Лев Лопатин. Ещё большим было влияние литераторов: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Однако одна фигура так и остается в тени своих великих современников. Это Николай Яковлевич Грот (1852-1899). Профессиональный философ и организатор философского дела в России, чье творчество лишь в последние годы начинает полноценно анализироваться.

Грот стоял у истоков профессиональной русской философии. Он был одним из активных участников Московского Психологического общества, неоднократно участвовал в общественных дискуссиях второй половины 80-х. Позже публиковал свои идеи во Франции (журнал «Revue philosophique») и Германии (журнал «Archiv für systematische Philosophie»). Этому посвящена одна из статей отечественного исследователя В.В.Балановского [1]. Но наиболее значимый вклад в развитие философии в России Грот внес, возглавив первый академический философский журнал – «Вопросы философии и психологии». Журнал выпускался с ноября 1889 по апрель 1918 года и стал интеллектуальной площадкой для десятков отечественных философов [7].

Основная цель статьи – исследование творчества русского философа Н. Грота. В основе исследования лежат методы сравнительного анализа и метод историко-философской дескрипции. К основным задачам исследования стоит отнести: анализ мало изученных аспектов творчества Н. Грота, попытку дать новую интерпретацию русской философии 80х годов XIX века, попытку раскрыть и систематизировать связи русской и европейской философии конца XIX века.

Рассмотрим философскую и организационную деятельность Н.Я. Грота.

1. Общая характеристика философии Н.Я. Грота

В области философии Н.Я. Грота интересовали такие вопросы как: чистая метафизика, исследование свободы воли и популярная в конце XIX века философия энергетизма. Несмотря на продуманную позицию философа именно эти вопросы вызвали наиболее острую критику со стороны противников. Для религиозных философов Грот был слишком близок к позитивизму и натурализму, для позитивистов – излишне идеалистичен. Николай Грот на философском поле России был своим среди чужих и чужим среди своих. Проследим трансформацию взглядов философа и более детально проанализируем каждый из вопросов.

Первый период творчества Грота – с 1877 по 1885 гг. можно охарактеризовать как сугубо позитивистский. В это время философ находится под сильным влиянием Г. Спенсера, О.Конта, И. Тэна и многих других классиков позитивизма. В вопросах психологии Грот стоит на позиции Спенсера, но в целом скорее выступает в качестве последователя Огюста Конта.

Однако уже к 1885 году, Грот испытывает влияние идей Канта и Джордано Бруно. Совершается постепенный переход «от позитивизма к метафизике» [3, С. 6]. Постепенно начинают проявляться монистические, и иногда даже пантеистические мотивы. В этом контексте интересна переключка с идеями Владимира Соловьева [8]. Еще одним "старшим" товарищем, сильно повлиявшим на Грота стал архиепископ Никанор (Бровкович). Религиозная философия Никанора не только изменила пониманием Гротом понятия силы в философии, но и оказала положительное влияние на перевод Грота из Одессы в Москву, что послужило причиной дальнейшего философского успеха [9].

В более поздний период 1886-1889 годов Грот считал, что "истина заключается в синтезе монизма и дуализма, – в учении, которое еще не имеет общего названия, но может быть просто названо монодуалистическим" [4, С. 23]. Начинается новый этап в развитии синтетической философии Николая Грота. Это совпадает с переездом в Москву и активным участием в деятельности Московского психологического общества. Бывший критик метафизики переходит под знамена умеренного идеализма.

Что именно удалось сделать Николаю Гроту, в отличие от многих его современников? Он мог видеть, что философия Российской империи развивается медленно. Хотя и существовали специализированные журналы, почти не было работ, объединяющих философские и психологические открытия. Грот сделал все возможное, чтобы создать новое издание – журнал "Вопросы философии и психологии", который должен был стать площадкой для сотрудничества и дискуссий. Главное управление печати дало свое разрешение, купец А. Абрикосов согласился финансировать предприятие – и журнал был запущен. Однако тотальный политический нейтралитет сохранить не удалось, и по своему политическому вектору "Вопросы философии и психологии" были ближе к таким либеральным журналам, как "Вестник Европы" или "Русская мысль".

Наиболее любопытная дискуссия, спровоцированная журналом, касалась вопроса о связи философии и психологии. Для русской философии 80-е и 90-е годы XIX века были отмечены как годы сближения психологии и философии. Эта междисциплинарность параллельно развивалась и в Европе, что заметно в работах В. Вундта и В. Оствальда, также оказавших сильное влияние на философию Грота. В результате этого влияния была разработана теория психологического энергетизма, чье значение сегодня активно исследуется [2].

В Российской империи именно Николай Грот был представителем прогрессивной психологической философии (иногда называемой физиологическим идеализмом). Он считал, что сближение наук возможно и даже необходимо как по научным, так и по философско-этическим соображениям. Эта точка зрения, однако, требовала объяснения того, что такое метафизика.

2. Метафизика

Метафизика Грота заключается в соединении философии, и психологии на научной основе. Одна из попыток построения подобной метафизики была предложена на первом психологическом съезде в Париже в 1889 году. Затем в 1890 году более подробно этот вопрос освещается в специальной статье «Что такое метафизика». Грот пишет: «метафизика не опытная, а умозрительная наука, подобная математике. Метафизика путем критики понятий нашего разума, устанавливает общие качественные формы, критерии и законы всякого опыта, столько же внешнего, сколько и внутреннего» [6, С. 118]. В вопросах метафизики Грот активно ссылается на кантовскую философию. В статье неоднократно подчеркивается, что метафизические понятия нельзя вывести из опыта человека. Также приводятся наиболее важные метафизические понятия: субстанция, причинность, свобода.

Следует отметить, что вопрос о свободе воли, её обосновании и выявлении границ начинает занимать всё больше места в теориях Грота. Полемика по данной проблеме становится знаковой для первых четырех номеров журнала «Вопросы философии и психологии».

3. Проблема свободы воли

Проблема свободы воли сегодня является одной из наиболее разработанных в философии. Но истоки этой дискуссии, задолго до появления специализированной аналитической философии, коренятся в споре психофизиологов и философов XIX века. Ещё во времена Грота было ясно, что физическая природа человека может получить объяснение в рамках натуралистического подхода. Однако отдельного изучения требует ментальная сфера, в которой и коренится свобода воли. Особой критике подвергается редукция актов воли к физическим и биологическим процессам. Вместо этого, Грот предлагает рассматривать следующую схему: акты воли порождают психические представления, а те, в свою очередь, порождают физические и физиологические процессы жизни. Не до конца понятным остается вопрос о понятии воли к жизни, к которому Грот иногда сводит вопрос о свободе воли. Что подразумевает философ, когда пишет, что «все законы психической деятельности, насколько они определяются характером нервной и мозговой организации, должны быть признаны действиями акта мировой воли к жизни» [5, С. 73], остается загадкой.

Стоит признать, что работы Н. Я. Грота противоречивы. Его творчество было философией, лишенной идеологии. Возможно, это и помешало Н. Гроту занять лидирующее положение в иерархии русской философии. В философии Российской империи зачастую признание получали те, кто четко определял себя по отношению к действующей власти и выводил философию из этой политической позиции. Напротив, Грот требовал политической и философской свободы для себя и журнала «Вопросы философии и психологии». Свободы поиска истины во всем ее многообразии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балановский В.В. Н.Я. Грот и К.Г. Юнг: О вкладе русской философии в развитие аналитической психологии // Вопросы философии. – 2016. – № 6. – С. 115-124.
2. Балановский В.В. Энергетизм Н.Я. Грота как способ преодоления метафизического и методологического дуализма // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2019. – №1. – С. 121-127.
3. Ганин Ал.В. Переход от позитивизма к метафизике в русской философии конца XIX века // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2015. – №6. – С. 5-9.
4. Грот Н. Я. Джордано Бруно и пантеизм. Философский очерк. – Одесса: Типография «Одесского вестника», 1885. – II, С. 23-24.
5. Грот Н.Я. Критика понятия свободы воли в связи с понятием причинности// О свободе воли: Опыты постановки и решения вопроса. М.: ЛЕНАНД, 2015. 400 с.
6. Грот Н.Я. Что такое метафизика // Вопросы философии и психологии. – 1890. – Книга 2. – С. 107-128.
7. Ермичев А.А. Первый год журнала «Вопросы философии и психологии» (ноябрь 1889 г. – январь 1891 г.) // Вопросы философии. – 2016. – № 2. – С. 113-126.
8. Межуев Б.В. Владимир Соловьев и Николай Грот: парадоксы взаимовлияния // Соловьевские исследования. – 2018. – № 3(59). – С. 43-58.
9. Соловьев А.П. Архиепископ Никанор (Бровкович) в судьбе и философии Н.Я. Грота // Вестник Московского университета. Серия 7: философия. – 2014. – №4. – С. 18-35.

© Ганин Ал. В. 2021.